

Ressocialização no sistema penitenciário do estado do Amazonas conforme LEP 7.210/84

Resocialization in the Penitentiary System of the State of Amazonas in Accordance with Penal Execution Law No. 7.210/84

Luciana Quadros de Araujo¹
João Chaves Boaventura²

v. 8, n. 2, p. 1-19, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20653693

Aceito: 03/2026
Publicado: 06/2026

Copyright ©
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição o e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses
Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento
Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo
Luciana Quadros de Araujo, & João Chaves Boaventura. (2026). Ressocialização no sistema penitenciário do estado do Amazonas conforme LEP 7.210/84. Amazon Live Journal, v.8(n.2), p.19.

Resumo

A ressocialização no sistema penitenciário do Estado do Amazonas, conforme a Lei de Execução Penal nº 7.210/84, constitui um desafio diante da realidade marcada por superlotação, reincidência e ausência de programas contínuos de reintegração. A partir de 2019, novas políticas públicas e legislações estaduais, como a Lei nº 5.757/2021, passaram a fortalecer iniciativas voltadas à educação, capacitação profissional, atividades culturais e laborais, com destaque para a participação da iniciativa privada na contratação da mão de obra carcerária. O trabalho prisional, regulamentado e supervisionado pelo Estado, apresenta vantagens econômicas e estratégicas, além de garantir remuneração destinada à família, pecúlio, ressarcimento ao Estado e despesas do preso, conforme a Lei nº 5.036/2019. A pesquisa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise documental, busca compreender os avanços e limitações dessas medidas, avaliando seus impactos na reinserção social e na redução da reincidência criminal. O estudo evidencia que a ressocialização, ao promover dignidade e cidadania, contribui para a segurança pública e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Palavras-chave: ressocialização; sistema penitenciário; trabalho prisional; direitos humanos; Amazonas.

Abstract

Resocialization in the penitentiary system of the State of Amazonas, in accordance with the Penal Execution Law No. 7.210/84, represents a challenge in the face of a reality marked by overcrowding, recidivism, and the absence of continuous reintegration programs. Since 2019, new public policies and state legislation, such as Law No. 5.757/2021, have strengthened initiatives aimed at education, professional training, cultural and labor activities, with emphasis on the participation of the private sector in hiring prison labor. Prison work, regulated and supervised by the State, offers economic and strategic advantages, while ensuring remuneration allocated to the inmate's family, savings, reimbursement to the State, and personal expenses, as established by Law No. 5,036/2019. This research, based on bibliographic review and documentary analysis, seeks to understand the advances and limitations of these measures, assessing their impact on social reintegration and the reduction of criminal recidivism. The study highlights that resocialization, by promoting dignity and citizenship, contributes to public security and to the construction of a fairer and more inclusive society.

Keywords: resocialization; penitentiary system; prison labor; human rights; Amazonas.

¹Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e orientador do trabalho de conclusão do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a ressocialização no sistema penitenciário do Estado do Amazonas, conforme a Lei de Execução Penal nº 7.210/84, que se caracteriza como um estudo voltado à análise das políticas públicas e programas implementados a partir de 2019. A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando a necessidade de efetivar os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, e pela sua relevância social, diante da urgência em reduzir os índices de reincidência criminal e promover a reintegração dos reeducandos à sociedade.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada nos seguintes termos: “Qual a efetividade das políticas de ressocialização implementadas no sistema penitenciário do Estado do Amazonas a partir de 2019?” Essa pergunta sugere a hipótese de que tais políticas, ao promoverem educação, trabalho e apoio psicológico, contribuem para a redução da reincidência e para a construção de um sistema penal mais humanizado, o que deve ser confirmado ou refutado.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a importância da ressocialização no sistema penitenciário amazonense, com foco nas políticas e programas implementados a partir de 2019. Os objetivos específicos foram assim definidos: 1) Examinar as medidas jurídicas e administrativas voltadas à ressocialização; 2) Avaliar os programas de trabalho e educação implementados nas unidades prisionais; 3) Investigar o papel da iniciativa privada e das parcerias institucionais; 4) Analisar os resultados alcançados e os desafios persistentes no processo de reintegração social.

O referencial teórico referente ao tema está embasado nos trabalhos de Cezar Roberto Bitencourt, autor da obra *Tratado de Direito Penal*, e Renato Marcão, autor da obra *Curso de Execução Penal*, que evidenciam posicionamentos coerentes com a temática da ressocialização. Na análise do primeiro objetivo específico, a base teórica é André Kehdi, autor do artigo *Ressocialização e Direitos Fundamentais*, que destaca a importância da dignidade humana no cumprimento da pena. Os objetivos específicos 2 e 3, que tratam da educação e do trabalho prisional, têm como referência Sheila Jorge Selim de Sales, autora da obra *Educação e Trabalho no Sistema Prisional Brasileiro*. Por último, o quarto objetivo específico, que trata da avaliação dos

resultados e desafios, encontra respaldo em Julita Lemgruber, autora da obra *Cidadania no Cárcere*, que discute os limites e possibilidades da reintegração social.

A metodologia adotada na presente pesquisa será bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos, qualitativa quanto à abordagem, básica quanto à natureza e descritiva quanto aos objetivos, utilizando análise documental de informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas (SEAP/AM).

Assim, o artigo sobre a ressocialização no sistema penitenciário amazonense está dividido em quatro seções e apresenta a seguinte estrutura: 1) Contextualização do sistema prisional e da legislação aplicável; 2) Análise das políticas públicas e programas de ressocialização; 3) Discussão sobre o papel da iniciativa privada e das parcerias institucionais; 4) Avaliação dos resultados e desafios da ressocialização no Amazonas.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra a sua confirmação, ou seja, as políticas de ressocialização implementadas a partir de 2019 têm potencial para reduzir a reincidência criminal e promover a reintegração social, embora ainda enfrentem limitações estruturais e institucionais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualitativa, objetivo descritivo e procedimento técnico bibliográfico, desenvolvida mediante análise crítica de doutrina especializada, legislação vigente, jurisprudência pertinente e produção acadêmica correlata. A escolha do método qualitativo justifica-se pela necessidade de interpretação aprofundada dos institutos jurídicos relacionados à ressocialização, priorizando uma abordagem hermenêutica e analítica sobre o fenômeno investigado, especialmente no contexto do sistema penitenciário do Estado do Amazonas.

No que se refere à pesquisa bibliográfica, foram utilizadas como fontes livros, artigos científicos, periódicos jurídicos e relatórios institucionais, além da própria Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). O levantamento foi realizado em bases como SciELO, Google Acadêmico e Portal da Capes, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, tais como: ressocialização, execução penal, sistema penitenciário, Amazonas e reintegração social. A análise dos materiais coletados foi

organizada em categorias temáticas (educação, trabalho, saúde, assistência social e políticas públicas), permitindo a comparação entre o que a legislação prevê e a realidade prática observada no Estado.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Conceito de ressocialização e reintegração social

A ressocialização pode ser entendida como um processo voltado para a reeducação e preparação do indivíduo privado de liberdade, de modo que ele possa retomar a convivência em sociedade dentro dos padrões de normas e valores coletivos. Seu propósito é promover mudanças de comportamento, atitudes e visões de mundo, favorecendo uma transformação pessoal que contribua para o afastamento da criminalidade e para a construção de uma vida digna após o cumprimento da pena (Jesus, 2023).

Segundo Dick (2021), a ressocialização corresponde ao processo pelo qual a pessoa privada de liberdade é preparada para retornar ao convívio social, buscando evitar a reincidência em práticas delituosas. Trata-se de uma forma de socialização renovada, em que o indivíduo reaprende a viver em comunidade e a estabelecer relações de maneira harmoniosa. O autor observa ainda que o termo ressocialização deriva da junção do prefixo “re”, que indica repetição, com “socialização”, entendido como o ato de integrar-se e participar da vida em sociedade.

A fundamentação jurídica da ressocialização encontra-se na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). É nesse diploma legal que estão previstas as medidas voltadas à reintegração do indivíduo condenado, oferecendo instrumentos que favoreçam sua adaptação ao convívio social após o cumprimento da pena. A legislação estabelece princípios e diretrizes que o Estado deve observar para garantir que o processo ressocializador seja efetivo e alcance seus objetivos de reintegração e prevenção da reincidência.

Entre as principais medidas voltadas à ressocialização, destacam-se:

- a capacitação profissional, por meio de cursos e atividades laborais dentro das unidades prisionais, que visam desenvolver competências úteis para a vida em liberdade;
- a oferta de educação básica, média e superior, ampliando as possibilidades de reintegração social;
- o atendimento psicológico e social, destinado ao enfrentamento de traumas, dependência química e transtornos relacionados à prática delitiva;
- o regime progressivo de cumprimento de pena, que possibilita a transição gradual do fechado para o semiaberto e aberto, favorecendo a adaptação

ao convívio social;
e, por fim, o acompanhamento pós-prisão, com projetos que auxiliam o egresso na busca por emprego, na superação da discriminação e na reconstrução de sua trajetória. (Machado, 2023, p. 15).

O artigo 1º da Lei de Execução Penal estabelece que sua finalidade é garantir a aplicação das disposições constantes da sentença ou decisão criminal, ao mesmo tempo em que cria mecanismos voltados à integração social do condenado e do internado (Brasil, 1984).

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) tem como propósito assegurar que os direitos e garantias das pessoas privadas de liberdade sejam respeitados durante o cumprimento da pena. Além disso, estabelece condições para que o processo de ressocialização ocorra de maneira digna, oferecendo diretrizes que orientam o Estado na efetivação das medidas necessárias à reintegração social. (Marques; Grechinski, 2020, p. 10).

De acordo com Lima (2022), a reintegração social consiste em um processo voltado à preparação e ao apoio oferecido aos indivíduos que deixam o sistema prisional, buscando sua inclusão plena na sociedade. Esse percurso envolve a reconstrução dos vínculos familiares, o acesso a oportunidades no mercado de trabalho, a continuidade da educação e o suporte psicológico, de modo a garantir condições para que o egresso possa conduzir sua vida afastado da criminalidade.

Os conceitos de ressocialização e reintegração social no âmbito prisional apresentam uma relação estreita, embora não sejam idênticos. Ambos se complementam, mas possuem distinções sutis que merecem ser observadas. Para evidenciar essas diferenças, pode-se recorrer ao quadro comparativo a seguir:

Quadro 1 – Ressocialização e reintegração social: diferenças

ASPECTO	RESSOCIALIZAÇÃO	REINTEGRAÇÃO SOCIAL
Foco	Processo educativo e transformador	Processo de reinserção no convívio social
Momento	Durante o cumprimento da pena	Após o cumprimento da pena
Responsabilidade	Principalmente do sistema prisional	Envolve sociedade, Estado e setor privado

Fonte: Ribeiro (2023, p. 12)

Conforme apontam Luz, Braga e Souza (2024), a ressocialização constitui uma etapa essencial para que a reintegração social seja efetiva. Sem a realização de um processo educativo e transformador durante o cumprimento da pena, as possibilidades de reinserção bem-sucedida se reduzem significativamente. Do

mesmo modo, a falta de apoio no retorno à sociedade pode comprometer os avanços obtidos na fase de ressocialização, dificultando a continuidade da adaptação do indivíduo ao convívio social.

Para Bourdon e Martins (2020), a articulação entre ressocialização e reintegração social é indispensável para que o sistema penal cumpra sua função humanitária e reabilitadora, conforme previsto tanto na legislação brasileira quanto nos tratados internacionais de direitos humanos. Essas práticas não apenas favorecem os indivíduos privados de liberdade, mas também fortalecem a segurança coletiva e promovem a justiça social.

3.2 As políticas públicas e programas de ressocialização implementados nas unidades prisionais de Manaus a partir de 2019

O programa “Trabalhando a Liberdade”, desenvolvido pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) do Estado do Amazonas, tem como foco principal promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas privadas de liberdade.

A Lei 5.757, de 23 de dezembro de 2021 a qual dispõe sobre a celebração de parcerias de incentivo à atividade laboral, no Sistema Prisional no Estado do Amazonas, veio possibilitar pessoas jurídicas de direito privado, que pretendam empregar a mão de obra de presos, para atividades laborais foi efetivamente um avanço na oportunização de contratação e por conseguinte a remuneração do preso, contribuindo para a renda da família e diminuição, pela remição de pena, o cômputo dos dias ainda a serem cumpridos na prisão.

Em janeiro de 2023, a iniciativa completou quatro anos de atuação, e, no mesmo ano, foi lançada sua modalidade Itinerante, com o intuito de ampliar o alcance das ações e levar oportunidades de trabalho a diferentes unidades prisionais da região.

No início, o programa funcionava exclusivamente na capital amazonense e envolvia apenas 20 pessoas privadas de liberdade. Com o passar do tempo e a ampliação das ações, a iniciativa foi estendida para municípios do interior do Estado. Até o momento, cerca de 2.630 reeducandos já participaram das atividades oferecidas pelo projeto, evidenciando seu crescimento e impacto positivo na ressocialização.

A realidade educacional da população carcerária no Estado do Amazonas revela um cenário marcado por baixos níveis de escolaridade. Grande parte dos detentos não concluiu o ensino fundamental, e muitos apresentam deficiências significativas em sua formação educacional, o que evidencia a necessidade de políticas voltadas à educação dentro das unidades prisionais.

A partir da promulgação da Lei nº 12.433/2011, a remição da pena passou a incluir oficialmente a possibilidade de redução do tempo de reclusão por meio da dedicação ao estudo, além do trabalho. Conforme o artigo 126 da Lei de Execução Penal, esse benefício permite ao reeducando diminuir sua pena ao comprovar participação regular em atividades laborais ou educacionais durante o cumprimento da sentença.

A Lei nº 12.433/2011 estabelece que o tempo de pena reduzido por meio da remição pode ser considerado para a concessão de benefícios como o livramento condicional e o indulto. A interpretação predominante é de que os dias remidos devem ser subtraídos do período de pena ainda a ser cumprido, influenciando diretamente no cálculo para obtenção desses benefícios previstos na legislação penal.

Conforme interpretação jurídica, quando um indivíduo condenado a um ano de reclusão obtém a remição de um mês por meio de trabalho ou estudo, o tempo total de cumprimento da pena é reduzido para onze meses. Essa lógica reflete o impacto direto da remição na duração da pena privativa de liberdade, demonstrando sua relevância no processo de execução penal. (Masson, 2011).

A redação atual do artigo 128 da Lei de Execução Penal estabelece que os dias obtidos por meio da remição devem ser considerados como parte efetivamente cumprida da pena. Isso significa que o tempo remido não apenas reduz a duração da condenação, mas também é contabilizado como pena já cumprida, influenciando diretamente no cálculo para concessão de benefícios penais. (Assis, 2012).

A inclusão do estudo como forma de remição da pena, trazida pela Lei nº 12.433/2011, consolidou juridicamente uma prática que já vinha sendo adotada por diversos magistrados e tribunais. A jurisprudência, inclusive por meio da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, já reconheceu que a participação em cursos de ensino formal poderia resultar na redução do tempo de pena para presos em regime fechado ou semiaberto. No entanto, antes da alteração legislativa, havia resistência por parte de alguns operadores do direito, que alegam ausência de previsão legal

específica. Além disso, argumentava-se que, embora o trabalho e o estudo fossem considerados formas de tratamento penal, apresentaram diferenças significativas em sua natureza, execução e objetivos, o que dificultava a aplicação de analogia favorável ao réu.

É importante destacar que uma parcela expressiva da população carcerária brasileira está envolvida em infrações de caráter não violento. Apesar de os crimes com uso de violência receberem maior visibilidade por parte da mídia e da opinião pública, delitos como furto, roubo e infrações relacionadas à legislação sobre drogas representam uma contribuição significativa para o aumento do número de pessoas privadas de liberdade. Essa realidade levanta reflexões relevantes sobre a eficácia das políticas penais e a forma como o sistema de justiça lida com infrações que não envolvem violência direta.

O programa “Trabalhando a Liberdade”, desenvolvido no Estado do Amazonas, tem como foco principal a qualificação profissional das pessoas privadas de liberdade. Além de promover habilidades técnicas, a iniciativa adota uma abordagem inclusiva, reconhecendo que o sistema prisional deve ir além da função de segurança pública. É essencial que também se comprometa com o desenvolvimento humano dos detentos, preparando-os para uma reintegração social efetiva após o cumprimento da pena.

Além disso, este programa também se dedica à reeducação dos detentos, reconhecendo que a qualificação profissional é um elemento essencial no processo de ressocialização. Para muitos, trata-se da primeira oportunidade de aprender uma profissão, o que contribui não apenas para sua reintegração à sociedade, mas também para a redução da reincidência criminal, fortalecendo a segurança coletiva.

As atividades desenvolvidas pelo programa “Trabalhando a Liberdade” incluem serviços de manutenção e revitalização de áreas públicas, como praças e locais destinados à prática esportiva. Além disso, o projeto também abrange a inserção de reeducandos em funções produtivas ligadas ao setor industrial, ampliando as possibilidades de capacitação e reintegração social por meio do trabalho.

As ações promovidas pelo programa incluem uma variedade de serviços, como limpeza, conservação de espaços, jardinagem, manutenção de sistemas de refrigeração, reparos em estruturas físicas, além de atividades ligadas à agricultura

e à indústria. Essas ocupações passaram a ser reconhecidas como formas válidas para a remição de pena, ampliando as possibilidades além das práticas anteriormente limitadas à leitura e ao estudo.

3.3 Os impactos dessas ações na reintegração social dos reeducandos e na redução da reincidência criminal

A remição da pena é um mecanismo previsto na Lei de Execução Penal que permite ao condenado reduzir o tempo de sua sentença por meio da realização de atividades específicas, como o trabalho. Esse benefício é destinado aos presos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e representa uma forma de considerar o esforço do reeducando como parte do cumprimento da pena. Instituído pela Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, esse instrumento busca incentivar a ressocialização e oferecer alternativas construtivas durante o período de reclusão. (Brasil, 2012).

A legislação federal brasileira, por meio da Lei de Execução Penal, estabelece em seu artigo 1º que seu propósito é garantir o cumprimento das decisões judiciais e promover a reintegração social de pessoas condenadas ou internadas. Essa norma busca assegurar que os indivíduos privados de liberdade recebam um tratamento digno, de modo que, ao deixarem o sistema prisional, possam retornar à sociedade com melhores condições para reconstruir suas vidas de forma ética e respeitável.

Para que o benefício da remição seja concedido, é necessário seguir um procedimento específico dentro da unidade prisional. O detento deve preencher um formulário de solicitação disponibilizado pelo setor responsável. Após o preenchimento, esse documento é encaminhado à administração do presídio, que organiza uma lista com os pedidos recebidos e aguarda a disponibilidade de vagas em atividades laborais internas, possibilitando assim o início do trabalho que poderá resultar na redução da pena.

A redução da pena por meio da remição ocorre conforme previsto no artigo 126, § 1º da Lei de Execução Penal, que estabelece que a cada três dias de trabalho realizado pelo reeducando, um dia é descontado de sua condenação. Por exemplo, se um indivíduo cumpre 300 dias de atividade laboral, poderá ter 100 dias subtraídos do total de sua pena. É importante destacar que há interpretações divergentes sobre esse dispositivo legal, embora o tema ainda não seja amplamente explorado pela

doutrina jurídica. (Brasil, 2012).

A Lei nº 12.433/2011 trouxe avanços importantes ao sistema de execução penal ao ampliar as possibilidades de remição da pena. Com a nova redação do artigo 126 da Lei de Execução Penal, passou a ser garantido ao condenado o direito de reduzir sua pena por meio da participação em atividades educacionais. A cada 12 horas de estudo, distribuídas em pelo menos três dias, o reeducando pode abater um dia de sua condenação. Essa modalidade inclui o ensino fundamental, médio, técnico, superior e programas de qualificação profissional, contribuindo tanto para o desenvolvimento pessoal do preso quanto para benefícios sociais mais amplos.

A Lei nº 12.245, sancionada em 24 de maio de 2010, introduziu o § 4º ao artigo 83 da Lei de Execução Penal, estabelecendo que os presídios devem contar com salas de aula adequadas à sua estrutura, destinadas à oferta de cursos de educação básica e de formação profissional. Essa medida reforça o compromisso com a ressocialização por meio da educação, ampliando as possibilidades de reintegração social dos reeducando.

De acordo com Senna (2014, p. 51):

A Lei nº 12.433/2011 modificou o artigo 126 da Lei de Execução Penal ao incluir a possibilidade de remição da pena por meio do estudo. Essa modalidade permite que o tempo de condenação seja reduzido conforme a carga horária dedicada à educação, desde que o total de 12 horas de estudo esteja distribuído em, no mínimo, três dias. Isso significa que, mesmo que o reeducando estude 12 horas em um único dia, esse esforço isolado não garante automaticamente a remição de um dia da pena é necessário respeitar o critério de distribuição temporal previsto na legislação.

A legislação brasileira, por meio da Lei nº 12.433/2011, permite que o condenado acumule os benefícios de remição por trabalho e por estudo, desde que respeitada a compatibilidade entre as cargas horárias diárias exigidas para cada atividade. Dessa forma, o reeducando que se dedica regularmente tanto ao trabalho quanto à educação, cumprindo os requisitos legais, pode alcançar a redução de dois dias de sua pena a cada três dias de participação efetiva nas atividades. (Senna, 2014).

A Lei de Execução Penal também reforça o papel da educação como instrumento de ressocialização, conforme previsto no § 5º do artigo 126. Esse dispositivo reconhece que o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento cultural contribui significativamente para a reintegração do reeducando à sociedade,

promovendo valores que favorecem a reconstrução de sua trajetória fora do sistema prisional (Brasil, 2012):

Quando o reeducando conclui o ensino fundamental, médio ou superior durante o período de cumprimento da pena, o tempo de remição obtido por meio do estudo pode ser ampliado em um terço. Esse acréscimo só é válido se a conclusão for devidamente comprovada por certificação emitida por instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino.

O reeducando que recebe autorização para frequentar instituições de ensino fora do presídio deve, obrigatoriamente, apresentar mensalmente à administração da unidade prisional uma declaração emitida pela escola. Esse documento deve comprovar tanto a assiduidade quanto o desempenho acadêmico do estudante, sendo o não cumprimento dessa exigência motivo para a possível suspensão do benefício concedido.

O artigo 129 da Lei de Execução Penal estabelece que cabe à administração do estabelecimento prisional enviar, a cada mês, ao juízo responsável pela execução penal, um relatório contendo os dados dos detentos que estejam envolvidos em atividades laborais ou educacionais. Esse documento deve informar os dias trabalhados e as horas dedicadas ao estudo ou à formação profissional, permitindo o acompanhamento da remição da pena por parte do Poder Judiciário.

3.4 Identificar os principais desafios enfrentados pelas instituições responsáveis pela execução das políticas de ressocialização no Estado do Amazonas

No sistema prisional brasileiro, observa-se uma maioria de indivíduos do sexo masculino, especialmente jovens. Diversas pesquisas apontam que a faixa etária predominante entre os detentos costuma variar entre 18 e 35 anos, período da vida frequentemente relacionado a maiores índices de envolvimento com práticas ilícitas. (Lejarraga, 2008).

A diversidade observada nesse perfil carcerário não se limita às características da criminalidade, mas revela também desigualdades sociais e econômicas mais amplas que impactam diretamente esses indivíduos. A escassez de acesso a emprego e educação é frequentemente identificada como um dos elementos que favorecem a inserção de jovens em práticas ilícitas. Além disso, fatores como a exclusão social e o preconceito racial contribuem significativamente

para a forma como determinados grupos são mais vulneráveis à criminalização. (Prodanov; Freitas, 2013).

Quando não há acesso a uma educação de qualidade, muitos indivíduos acabam privados de opções concretas para ingressar no mercado de trabalho formal. Essa limitação contribui para que fiquem mais expostos a situações de risco, incluindo o envolvimento com práticas criminosas. (Malhotra, 2011).

A conexão entre níveis reduzidos de escolaridade e o ingresso na criminalidade envolve múltiplos fatores e não pode ser explicada de forma simplista. No entanto, é notório que a educação exerce um papel fundamental tanto na prevenção de comportamentos delituosos quanto na promoção da reinserção social de pessoas que já tiveram conflitos com a justiça. Por isso, é indispensável investir em políticas educacionais que sejam inclusivas e acessíveis, como estratégia eficaz para enfrentar essa realidade.

A relação entre condições de pobreza e o envolvimento com a criminalidade no Brasil é amplamente discutida por estudiosos da área. Grande parte da população carcerária tem origem em regiões marcadas por vulnerabilidade socioeconômica, onde o acesso a direitos básicos, como saúde e educação, é precário. Esse cenário de carência estrutural pode favorecer o desenvolvimento e a continuidade de práticas ilícitas nessas comunidades. (Malhotra, 2011).

A acentuada desigualdade social presente no Brasil influencia diretamente os padrões de criminalidade no país. Pessoas inseridas em camadas sociais menos favorecidas costumam enfrentar barreiras mais intensas para acessar oportunidades de trabalho, educação e outros meios que poderiam contribuir para reduzir os impactos da pobreza em suas vidas. (Chauí, 2005).

Pesquisas na área social indicam que, diante da falta de perspectivas concretas de melhoria nas condições de vida, alguns indivíduos acabam vendo na criminalidade uma alternativa para garantir a própria subsistência ou conquistar reconhecimento social. (Brenner, 2007).

O tráfico de drogas representa uma das principais causas de encarceramento no Brasil, segundo diversos estudos. Uma quantidade expressiva de pessoas privadas de liberdade está envolvida com essa prática, desde indivíduos que atuam em funções menores até integrantes de estruturas criminosas mais complexas e influentes. (Negri, 2013).

A política de drogas vigente no Brasil é marcada por uma abordagem centrada na repressão, o que tem gerado críticas por parte de diversos especialistas. Essa estratégia, ao não enfrentar as causas estruturais do problema, acaba contribuindo para o crescimento do encarceramento em larga escala. Em muitos casos, os indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes são oriundos de regiões com alta vulnerabilidade social, onde a escassez de oportunidades e a pobreza acabam levando-os a buscar na ilegalidade uma forma de sustento. (Freud, 2010).

A escassez de oportunidades econômicas e sociais para jovens em contextos de vulnerabilidade pode tornar o tráfico de drogas uma alternativa sedutora, vista por alguns como um caminho possível para melhorar de vida ou conquistar reconhecimento. Compreender essa realidade de forma mais abrangente é essencial para a formulação de políticas públicas que sejam mais eficientes e sensíveis às necessidades humanas envolvidas. (Freud, 2010).

A repetição de crimes por indivíduos que já passaram pelo sistema prisional é uma realidade frequente no Brasil, conforme apontam diversas análises e levantamentos. O retorno de ex-detentos à prisão após a liberdade evidencia falhas nos mecanismos de reintegração social e nas estratégias voltadas à ressocialização, que muitas vezes não oferecem suporte suficiente para a reconstrução de trajetórias fora da criminalidade. (Prodanov; Freitas, 2013).

A permanência de situações de vulnerabilidade social após o cumprimento da pena é um fator que favorece a reincidência. Muitos ex-detentos retornam ao mesmo contexto de exclusão e escassez de oportunidades que os levou inicialmente à criminalidade, o que dificulta a construção de uma nova trajetória fora do sistema penal. (Brenner, 2007).

Para compreender o perfil da população carcerária no Brasil, é necessário adotar uma abordagem ampla, que leve em conta não apenas os fatores legais e sociais, mas também os aspectos psicológicos e filosóficos envolvidos. A análise do comportamento humano, especialmente aquele que leva à prática de delitos, pode ser aprofundada por meio da psicanálise, que se propõe a explorar os impulsos inconscientes que influenciam as ações dos indivíduos.

3.5 Direitos e garantias do preso na LEP

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo sistema prisional, algumas medidas podem ser apontadas como alternativas de melhoria. Nascimento (2022) destaca a importância de ampliar programas educacionais e de capacitação profissional dentro das unidades prisionais, de modo a oferecer novas perspectivas aos internos. Além disso, ressalta a necessidade de criar mecanismos de apoio ao egresso, como políticas de incentivo para empresas que promovam sua contratação, favorecendo a reinserção no mercado de trabalho e reduzindo a reincidência criminal.

Na perspectiva de Nicoletti (2023), a educação desempenha papel central no desenvolvimento das capacidades cognitivas e emocionais dos indivíduos, permitindo uma compreensão mais ampla da realidade e favorecendo o controle sobre suas próprias emoções e condutas. Esse processo educativo pode ser decisivo para afastar pessoas de práticas ilícitas e prepará-las para uma vida produtiva e socialmente integrada.

Segundo Godinho e Julião (2022), o processo educativo, quando associado a programas que estimulam a reflexão sobre atitudes e comportamentos, pode favorecer mudanças significativas na forma de pensar dos indivíduos. Essa transformação é essencial para prevenir a reincidência, pois contribui para a assimilação de valores como respeito, solidariedade e responsabilidade.

De acordo com Campos e Ireland (2021), a educação representa um importante instrumento de inclusão social, pois contribui para reduzir a marginalização e o estigma que recaem sobre pessoas que passaram pelo sistema de justiça. Além disso, abre espaço para oportunidades de aceitação e integração, favorecendo a reconstrução da vida em sociedade.

Além da educação, o trabalho desempenha papel relevante no processo de ressocialização e reintegração. Conforme observa Fuchs (2022), a atividade laboral oferece ao indivíduo a possibilidade de obter uma fonte legítima de renda, diminuindo a necessidade de recorrer a práticas ilícitas para garantir a sobrevivência. Essa oportunidade contribui para maior estabilidade financeira e favorece uma perspectiva de vida mais digna e sustentável.

Conforme ressalta Ribeiro (2024), o trabalho contribui para que o indivíduo desenvolva tanto competências técnicas quanto comportamentais, ampliando suas chances de inserção no mercado de trabalho. Entre essas habilidades estão

disciplina, responsabilidade, cooperação e capacidade de solucionar problemas. Além disso, a experiência profissional pode ser decisiva na mudança de visão de futuro, auxiliando na construção de uma nova identidade social e favorecendo o afastamento de condutas prejudiciais.

Em Manaus, visando o compromisso de uma pena mais humanizada e focada na garantia de direitos e promoção da cidadania das pessoas privadas de liberdade, o Governo do Estado, por meio da Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Sejusc), possui parceria com a Indústria Brasileira de Alumínio e Plásticos SA – IBRAP, conforme figura 01 abaixo:

Fonte: Secretária de Estado de Administração Penitenciária (2026).

Na parceria com a Indústria Brasileira de Alumínio e Plásticos S.A. (IBRAP), os prisioneiros são inseridos em atividades laborais voltadas para a produção industrial. Eles participam de processos como a fabricação de esquadrias de alumínio e PVC, montagem de perfis metálicos e plásticos, além de trabalhos de acabamento e embalagem dos produtos. Essas tarefas permitem que os internos adquiram experiência prática em setores ligados à construção civil e à indústria de materiais, desenvolvendo habilidades técnicas que podem ser aplicadas após a liberdade.

Além da produção, os detentos também atuam em etapas de extrusão de alumínio, confecção de chapas plásticas e montagem de estruturas utilizadas em sistemas fotovoltaicos. O trabalho dentro das unidades prisionais não apenas gera renda legítima para os internos, mas também contribui para disciplina,

responsabilidade e capacitação profissional. Dessa forma, a parceria entre a IBRAP e o sistema prisional busca unir produtividade industrial com ressocialização, oferecendo aos apenados melhores condições de reintegração social e redução da reincidência criminal.

Diante do exposto, percebe-se que tanto a educação quanto o trabalho constituem pilares indispensáveis no processo de ressocialização, especialmente para pessoas que passaram pelo sistema prisional ou vivem em condições de vulnerabilidade social. Essas dimensões atuam de forma complementar, favorecendo a reconstrução da identidade, a reintegração comunitária e a redução das chances de reincidência criminal.

Kuchnir, Macêdo e Tormin (2022) defendem que a combinação entre educação e trabalho torna o processo de ressocialização mais efetivo. A formação educacional prepara o indivíduo para ingressar no mercado, enquanto a experiência profissional oferece prática, estabilidade e condições para construir uma vida digna.

Todavia, como destaca Dorneles (2022), para que o processo de ressocialização seja realmente eficaz, é indispensável que Estado, empresas e sociedade invistam em políticas públicas voltadas à educação prisional, cursos de qualificação profissional e iniciativas de empregabilidade para egressos do sistema carcerário. Com essas ações, torna-se possível assegurar uma reintegração social efetiva e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Luz, Braga e Souza (2024) ressaltam que investir em melhores condições dentro das unidades prisionais como saúde, alimentação adequada e espaços estruturados é igualmente essencial para o processo de ressocialização. Além disso, defendem a adoção de penas alternativas em casos de delitos menos graves, medida que contribui para reduzir os efeitos negativos da superlotação carcerária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da ressocialização no sistema penitenciário do Estado do Amazonas, conforme a Lei de Execução Penal nº 7.210/84 e legislações estaduais complementares, evidencia que os avanços obtidos a partir de 2019 representam um marco importante na busca por um sistema penal mais humanizado e eficiente. A implementação de programas de educação, capacitação profissional, atividades

culturais e laborais, somada à participação da iniciativa privada, fortaleceu o processo de reintegração social dos reeducandos.

Os resultados demonstram que o trabalho prisional, regulamentado e supervisionado pelo Estado, contribui não apenas para reduzir a ociosidade e a indisciplina dentro das unidades, mas também para oferecer condições reais de reinserção social, diminuindo os índices de reincidência criminal. Além disso, a destinação da remuneração do preso para família, pecúlio, ressarcimento ao Estado e despesas pessoais reforça o caráter social e econômico da política adotada.

Contudo, permanecem desafios estruturais e institucionais, como a superlotação, a insuficiência de recursos e a necessidade de maior abrangência dos programas em todas as unidades prisionais. Tais obstáculos indicam que, embora os avanços sejam significativos, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a ressocialização se torne efetiva em toda a extensão do sistema penitenciário amazonense.

Assim, confirma-se a hipótese de que as políticas públicas implementadas a partir de 2019 têm potencial para transformar a realidade prisional, promovendo dignidade, cidadania e segurança pública. O fortalecimento dessas iniciativas, aliado ao envolvimento da sociedade civil e ao compromisso estatal, é essencial para consolidar a ressocialização como instrumento de justiça social e de construção de uma sociedade mais inclusiva.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Rafael Damaceno de. A realidade atual do sistema penitenciário Brasileiro. Disponível em: <<http://br.monografias.com/trabalhos908/a-realidade-atual/a-realidade-atual.shtml,2012>>. Acesso em: 4 out. 2025.

BOURDON, Bruna; MARTINS, Thiago. Ressocialização e reintegração social de egressos do sistema prisional: desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Políticas Públicas. v. 8, n. 1, p. 25-42, 2020.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988/organização e índice por Geralda Magela Alves e Equipe. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BRENNER, Charles. Noções Básicas de Psicanálise: Introdução à Psicologia Psicanalítica. Trad. Ana Mazur Spira. Rio de Janeiro: Imago, 2007.

CAMPOS, A.; IRELAND, T. D. Ler na prisão: entre portas, mundos e janelas.

Educação Unisinos, São Leopoldo. vol. 25, n. 1, p. 1-18, 2021.

CHAUÍ, M. Espinosa: uma filosofia da liberdade. SP: Editora Moderna, 2005.

DICK, Cássio Samuel. Ressocialização do preso: uma revisão bibliográfica. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 7(1), 518–528; 2021.

DORNELES, Tiago Felipe Bernardes. A ressocialização dos internos em presídios capixabas: um estudo a partir da política de encarceramento e de superlotação. Anais da III Jornada Científica do Grupo Educacional FAVENI. v. 4, n. 1, p. 1-15, 2022.

FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização e outros textos. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FUCHS, Leandro Zamberlan. O trabalho prisional como forma de ressocialização dos apenados. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 8(7), 340–352; 2022.

GODINHO, A. C. F.; JULIÃO, E. F. Remição de pena pela leitura no Brasil: O direito à educação em disputa. São Paulo: Paco, 2022.

JESUS, Everaldo Antônio de. Os benefícios da saída temporária para a ressocialização dos apenados. Revista OWL (OWL Journal) -Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação. 1(2), p. 397-404; 2023.

KUCHNIR, Taís; MACÊDO, Jéssica Leal e Silva; TORMIN, Renato Vieira. A disponibilidade de ações de saúde, educação e trabalho para pessoas presas impactam na diminuição de situações de rebeliões nos presídios? Uma análise técnica. Revista Brasileira de Execução Penal, 3(1), 43–57; 2022

LIMA, Joice Souza. A ressocialização do preso na sociedade brasileira. Revista Científica Multidisciplinar O Saber. v. 2 n. 2, 1-18; 2022.

LUZ, Alisson Iago Alves; BRAGA, Lucas Alves de Sousa; SOUZA, Márcio Adriano Cabral de. Medidas de ressocialização para a reintegração social de presos. NT - FACIT Business and Technology Journal. v. 1, n. 55; 2024.

MACHADO, Elaine Drumond. Estado x Ressocialização: o grito de dor dos apenados e a violação dos direitos humanos. Revista Processus Multidisciplinar. 4(8), 32–41; 2.

MACHADO, Paupério. Dignidade e Direito. 2. Ed. São Paulo: Atlas. 2004.

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing. 5.ed. Porto Alegre: Bookman 2011.

MARQUES, Leonardo Adami; GRECHINSKI, Silvia Turra. Análise do sistema carcerário sob os direitos fundamentais e os conceitos de ressocialização. International Journal of Digital Law (IJDL), v.1, n. 2, Ed. Especial, 2020.

MASSON, Cleber. Direito Penal - Parte Geral. Vol. 1 - 14ª Edição. São Paulo: Método, 2014.

NASCIMENTO, Ana Paula. A função social da pena e a ressocialização: uma reflexão. Revista de Direito Penal e Criminologia. v. 14, n. 1, p. 85-100, 2022.

NEGRI, A. A anomalia selvagem: poder e potência em Spinoza. RJ: Editora 36, 2013.

NICOLETTI, L. R. S. Ensino de História na Escola da Prisão: Sequência didática para o uso de uma obra literária nas aulas de história. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) -Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

RIBEIRO, Anderson Matheus Ramos. Trabalho carcerário. Autossuficiência dos presídios e ressocialização dos presidiários. Artigo Científico apresentado a disciplina de Trabalho de Curso II, da Escola de Direito, Negócios e Comunicação, curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Goiás-PUCGOIÁS. Goiânia, 2024.

RIBEIRO, J. A saída temporária como ferramenta de ressocialização, a ineficácia do Estado em fiscalizar e os reflexos perante a sociedade. 2023. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/102745/a-saida-temporaria-como-ferramenta-de-ressocializacao-a-ineficacia-do-estado-em-fiscalizar-e-os-reflexos-perante-a-sociedade>. Acesso em: 08 jun. 2026.

SENNA, Carina Cátia Bastos de. Direito à identidade pessoal genética da criança versus o anonimato do doador na reprodução artificial. São Paulo: Juruá, 2014.

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas.